

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
527 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Ho'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	

МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ТЕПЛИЦАХ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Уринова Садокатой Кабулжановна

Докторант Андижанского машиностроительного института, факультет транспорта и логистики, кафедра охраны труда.
ORCID: 0009-0000-8751-6453

Аннотация: Увеличивается количество предприятий, занимающихся выращиванием овощей в теплицах, постоянно растет количество новых технологий выращивания овощных культур. Несмотря на модернизацию производства, задача охраны здоровья работников сельского хозяйства остается актуальной. Защита и укрепление здоровья работающего населения, здравоохранение являются одной из главных проблем.

Ключевые слова: теплица, работники, условия, оценка условий труда, улучшение, негативные факторы, риск, производственная среда, санитарно-гигиенические мероприятия, профессиональное заболевание, лечебно-профилактические мероприятия, относительная влажность воздуха, концентрация пестицидов, техническое решение.

Annotatsiya: Issiqxonalarda sabzavot yetishtirish bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni ko'paymoqda, sabzavot ekinlarini yetishtirishning yangi texnologiyalari soni muttasil ortib bormoqda. Ishlab chiqarish modernizatsiya qilinganiga qaramay, qishloq xo'jaligi xodimlari salomatligini muhofaza qilish vazifasi dolzarbligicha qolmoqda. Mehnatkash aholi salomatligini muhofaza qilish va mustahkamlash, sog'lig'ini saqlash asosiy muammolardan biridir.

Kalit so'zlar: issiqxona, ishchilar, sharoit, mehnat sharoitlarini baholash, yaxshilash, salbiy omillar, xavf, ishlab chiqarish muhiti, sanitariya-gigiyena choralari, kasbiy kasallik, davolash va profilaktika choralari, havoning nisbiy namligi, pestitsidlar konsentratsiyasi, texnik yechim.

Abstract: The number of enterprises engaged in growing vegetables in greenhouses is increasing, the number of new technologies for growing vegetable crops is constantly growing. Despite the modernization of production, the task of protecting the health of agricultural workers remains relevant. Protecting and strengthening the health of the working population, health care are one of the main problems.

Keywords: greenhouse, workers, conditions, assessment of working conditions, improvement, negative factors, risk, production environment, sanitary and hygienic measures, occupational disease, treatment and preventive measures, relative air humidity, pesticide concentration, technical solution.

ВВЕДЕНИЕ

Условия труда работников теплиц являются важной темой, которая требует комплексного подхода для обеспечения здоровья, безопасности и высокой производительности труда. Теплицы представляют собой закрытые производственные помещения, где создаются искусственные климатические условия для выращивания растений[1]. Однако этот микроклимат может оказывать негативное воздействие на организм работников, что требует разработки и внедрения организационных, технических и санитарно-гигиенических мер.

Целью данной статьи является анализ условий труда работников теплиц и оценка эффективности разработанных мер, направленных на их улучшение. В статье будут рассмотрены основные факторы, влияющие на состояние здоровья работников, и предложены пути минимизации их негативного воздействия[2].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМУ

Основные характеристики условий труда в теплицах

Работа в теплицах связана с воздействием нескольких неблагоприятных факторов:

Высокая температура. В теплицах создается искусственный микроклимат с повышенной температурой, особенно в летний период. Температура может значительно превышать комфортные условия, что ведет к перегреву организма, тепловым ударам и дегидратации.

Высокая влажность. Уровень влажности в теплицах обычно повышен для обеспечения оптимальных условий для роста растений. Это затрудняет процесс терморегуляции и испарение пота, что усиливает тепловую нагрузку на организм.

Интенсивное солнечное излучение. Работники теплиц подвержены воздействию интенсивного солнечного излучения, даже внутри теплицы, из-за прозрачных материалов, пропускающих ультрафиолетовые лучи.

Физическая нагрузка. Работа в теплицах часто связана с физически тяжелыми операциями, такими как посадка, сбор урожая, обработка растений и перемещение инвентаря. Эти виды деятельности требуют значительных усилий и могут приводить к утомлению и перенапряжению.

Воздействие агрохимикатов. Использование удобрений, пестицидов и других химических препаратов для обработки растений создает риск попадания токсичных веществ в организм через дыхательные пути и кожу, что может привести к профессиональным заболеваниям.

Ограниченная вентиляция. В большинстве теплиц воздух циркулирует слабо, что затрудняет отведение избыточного тепла и влажности, а также приводит к накоплению химических веществ и углекислого газа[3.4].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Воздействие на здоровье работников Работа в теплицах оказывает значительное влияние на здоровье работников. Прежде всего, воздействие высокой температуры и влажности приводит к перегреву организма, нарушению водно-солевого баланса и повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Это может стать причиной таких заболеваний, как гипертония, сердечная недостаточность и другие патологии[5].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Постоянный контакт с агрохимикатами без надлежащих мер защиты может вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и слизистых оболочек, а также хронические заболевания дыхательных путей, такие как астма и бронхит.

Физическая нагрузка в условиях повышенной температуры и влажности усиливает стресс на опорно-двигательный аппарат, что может привести к хроническим болям в спине, суставах и мышцах (Рис.1).

Рис.1. Оценка предложенных решений.

Для улучшения условий труда работников теплиц были разработаны и внедрены организационные, технические и санитарно-гигиенические решения, эффективность которых была оценена в ходе исследования.

Организационные решения

Гибкий график работы. Введение гибкого рабочего графика, предусматривающего сокращение времени работы в самые жаркие периоды дня, помогает снизить тепловую нагрузку на работников. Работа в утренние или вечерние часы, когда температура в теплице ниже, способствует улучшению условий труда[6.7].

Организация перерывов. Регулярные перерывы на отдых в прохладных помещениях с доступом к питьевой воде позволяют работникам восстанавливаться и снижать риск перегрева и обезвоживания[[8.11].

Обучение персонала. Проведение тренингов по использованию средств защиты и мерам безопасности помогает снизить риск контакта с агрохимикатами и повысить осведомленность работников о возможных опасностях (Рис.2).

Рис.2.Технические решения.

Модернизация системы вентиляции. Установка систем вентиляции с контролем температуры и влажности улучшает циркуляцию воздуха в теплицах, что способствует более комфортным условиям труда и снижает концентрацию химических веществ в воздухе [9.10].

Автоматизация процессов. Внедрение автоматизированных систем полива и обработки растений снижает необходимость постоянного присутствия работников в теплице, тем самым уменьшая их воздействие на высокие температуры и химические вещества.

Использование защитных материалов. Установка современных светофильтров и защитных покрытий на крыши теплиц помогает снизить интенсивность солнечного излучения и уменьшить перегрев.

Санитарно-гигиенические решения

Обеспечение работников защитной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Применение термостойкой одежды, перчаток, респираторов и защитных очков снижает воздействие химических веществ и минимизирует тепловую нагрузку[12].

Организация питьевого режима. Обеспечение работников прохладной питьевой водой и электролитными напитками позволяет поддерживать водно-солевой баланс и снижать риск обезвоживания.

Медицинское наблюдение. Регулярные медицинские осмотры и контроль за состоянием здоровья работников помогают своевременно выявлять и лечить заболевания, вызванные воздействием неблагоприятных факторов труда[13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исследование условий труда работников теплиц показало, что негативные факторы, такие как высокая температура, влажность, воздействие химических веществ и физическая нагрузка, оказывают значительное влияние на их здоровье и производительность[14.15.16]. Однако разработанные организационные, технические и санитарно-гигиенические меры позволяют существенно улучшить условия труда, снизить риски для здоровья и повысить эффективность работы. Внедрение гибкого графика работы, улучшение вентиляции, использование средств индивидуальной защиты и автоматизация процессов являются ключевыми шагами к улучшению условий труда в теплицах[17.18.19]. Для обеспечения долгосрочного эффекта важно продолжать совершенствовать эти решения и внедрять новые технологии, а также уделять внимание регулярному мониторингу состояния здоровья работников [20.21.22].

Список использованной литературы

1. Sulaymanov S., Kamilov Kh.M. Analysis Of Train Dispatcher's Conditions In Labor Activity (On The Example Of Train Dispatcher Of The Single Dispatch Center Of Uzbekistan Railways Joint Stock Company / Sulaymanov Sunnatulla, Kamilov Khasan Mirzakhitovich // "Science problem and solution" international scientific conference. Norway 2021. - P 8-10.
2. А.Абдурахмонов., С.Ўринова. "Мониторинг безопасности рабочих в теплицах" "Дальневосточная весна-2021". Материал 19-й Международной научно-практической конференции по проблемам и безопасности Россия Федерация Хабаровского края (г.Комсомолск-на-Амуре, Россия, 2021г.)
3. Валиева З. «Безопасность жизнедеятельности». 10.04.2017 УзДЖТУ
4. Нигматов А. «Безопасность жизнедеятельности». Учебник-Ташкент «Наврўз» 2015г.
5. Ёрматов Г., Юлдашев О., Хамраева А. «Безопасность жизнедеятельности». Учебник-Ташкент «Алокачи» 2009.
6. Кудратов А. и другие. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие. - Ташкент. «Коммуникатор», 2005.
7. Кудратов А., Ганиев Т. «Гражданская оборона в чрезвычайных ситуациях». Учебное пособие. - Ташкент. «Поколение нового века», 2005.22.
8. Гринин А.С., Новиков В.Н. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие-Москва.: «Фаир-Пресс», 2002г.
9. Гермашев А.Г. «Перспективы научных исследований в отрасли овощеводства защищенного грунта» Охрана здоровья сельского населения. М.,1990.С.82-86.
10. Клинов А.Н., Антонова Г.Л. «Влияние производственных и социально бытовых факторов на заболеваемость и работоспособность женщин тепличниц» Охрана здоровья сельского населения. М.,1990. С. 86-90.
11. Гринин А.С., Новиков В.Н. «Гигиенические аспекты оздоровления условий труда работников (овощеводов) защищенного грунта». Гигиенические рекомендации Саратов, 2011г. С 4.
12. «Охрана труда и здоровья работниц теплиц». Методические рекомендации предназначены для врачей лечебной сети, обслуживающих работников тепличных комбинатов, санитарно-эпидемиологических станций, а также могут быть использованы профсоюзными органами

и руководителями предприятий отрасли овощеводства защищенного грунта. Основное учреждение-разработчик: Киевский научно-исследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний. Учреждения соисполнители:

13. Chan-Yeung M., Malo J., Tario S.: Proceedings of the First Jack Pepys Occupational Asthma Symposium. *Am J Respir Crit Care Med*, 167(3):450–471.
14. ILO: Ratifications of C121 - Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) [Internet]. [cited 2013 Mar 25];
15. National Occupational Health and Safety Advisory Committee: Review of Schedule 2 of the Injury Prevention Rehabilitation and Compensation Act 2001 (IPRC Act): Report to the Minister of Labour - 2005/06 [Internet]. 2005. [cited 2013 Mar 25];
16. Fabianova E, Szeszenia-Dabrowska N, Kjaerheim K, Boffetta P: Occupational cancer in central European countries. *Environ Health Perspect* 1999, 107(Suppl 2):279–282.
17. Teschke K, Barroetavena MC: Occupational cancer in Canada: what do we know? *Can J Oncol* 1992, 147(10):1501–1507.
18. Aubrun JC, Binet S, Bozec C, Brochard P, Dimerman S, Fontaine B, et al: Occupational cancer in France: epidemiology, toxicology, prevention, and compensation. *Environ Health Perspect* 1999, 107(Suppl 2):245–252.
19. Bruske-Hohlfeld I: Occupational cancer in Germany. *Environ Health Perspect* 1999, 107(Suppl 2):253–258.
20. Merler E, Vineis P, Alhaique D, Miligi L: Occupational cancer in Italy. *Environ Health Perspect* 1999, 107(Suppl 2):259–271.
21. Kang SK, Ahn YS, Chung HK: Occupational Cancer in Korea in the 1990s. *Korea J. Occup. Environ. Med* 2001 13(4):351–359. <http://www.aoemj.com/content/25/1/14>
22. Bulbulyan M, Zahm SH, Zaridze DG: Occupational cancer mortality among urban women in the former USSR. *Cancer Causes Control* 1992, 3(4):299–307. Brugère J, Thébaud-Mony A, Pézerat H, Cassou B: Occupational cancers: notification, compensation and prevention. *Bull. Cancer (Paris)* 1994, 81(1):14

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

